
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4073239>

УДК 069.9:94

Кравцова Л.А., Сокол Е.В.

Кравцова Людмила Александровна, кандидат культурологии, ведущий научный сотрудник, Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН. 650000, Россия, г. Кемерово, пр. Советский, 18. E-mail: Kravtcovala@yandex.ru.

Сокол Елена Васильевна, ведущий инженер, Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН. 650000, Россия, г. Кемерово, пр. Советский, 18. E-mail: sokol1308@yandex.ru.

Научно-информационный потенциал выставки Музея угля «Наука в Сибири ковала Победу» в контексте актуализации научного наследия

Аннотация. В статье рассмотрен опыт академического музея по актуализации научного наследия в процессе реализации выставки общегражданской и патриотической тематики, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Исторически сложившееся предназначение академических музеев по документированию профильной дисциплины в настоящее время целенаправленно дополняется проведением тематических выставок, позволяющих специализированным музеям включаться в актуальный культурный контекст региона. Целью выставки «Наука в Сибири ковала Победу» является представление достижений сибирских и кузбасских ученых, направленных на решение комплекса задач, повлиявших на обороноспособность страны и поддержание стратегически важных отраслей хозяйства. Авторами в работе использовался системный метод, позволяющий рассматривать практику актуализации научного наследия как необходимый компонент культуры, системного явления – сохранение и освоение всех видов наследия. Интеллектуальный вклад научно-гуманитарного сообщества в Победу над фашизмом и защиту Отечества в данной статье рассмотрен как составляющая консолидирующего национального патриотизма советского народа.

Ключевые слова: актуализация наследия, научное наследие, академический музей, выставочная деятельность, ученые в годы Великой Отечественной войны, наука в Сибири.

Kravtcova L.A., Sokol E.V.

Kravtcova Lyudmila Aleksandrovna, Candidate of Cultural Studies, Leading Researcher, The Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. 650000, Russia, Kemerovo, Sovetskiy av., 18. E-mail: Kravtcovala@yandex.ru.

Sokol Elena Vasilyevna, Leading Engineer, The Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. 650000, Russia, Kemerovo, Sovetskiy av., 18. E-mail: sokol1308@yandex.ru.

Scientific-informational potential of the Institute of Coal's exhibit «Science in Siberia Forged Victory» in the context of mainstreaming of the scientific heritage

Abstract. This article focuses on the experience of an academic museum in mainstreaming of the scientific heritage in the process of organizing the exhibition on civil and patriotic themes dedicated to 75-year anniversary of victory in World War II. The historically defined purpose of academic museums as depositaries of documents on their scientific discipline has currently been expanded to organizing thematic exhibitions allowing specialized museums to become part of the relevant cultural context of the region. The goal of the exhibition «Siberian Science Helped Forge Victory» is to showcase accomplishments of Siberian and Kuzbass scientists that were solving a wide array of problems, which improved the country's defense in war and supported strategically important industries. In this work, the authors used the systemic method, which allows them to view the practice of mainstreaming of scientific heritage as a necessary component of culture and as part of a systemic phenomenon: preservation and study of all types of heritage. The intellectual input of the scientific and liberal arts community into the victory over fascism and defense of the country is studied in this article as a component of the consolidating national patriotism of the Soviet people.

Key words: mainstreaming of heritage, scientific heritage, academic museum, exhibition activity, scientists during World War II, science in Siberia.

Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – один из главных вкладов России в мировую историю XX столетия. Память о ее героях, событиях, трагических судьбах является постоянной составляющей общественного самосознания и транслируется в деятельности социокультурных институтов, сохраняющих историко-культурное наследие. В практике Музея угля Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН (ФИЦ УУХ СО РАН) к 75-летию Победы одним из ключевых мероприятий стала выставка, освещающая роль сибирских ученых и науки в победоносном завершении Великой Отечественной войны. Военно-патриотическая тематика выставки «Наука в Сибири ковала Победу» позволила актуализировать важные научные достижения, заслуживающие особого внимания не только молодого поколения исследователей, но и широкой аудитории, поскольку представляют собой один из факторов достижения Победы над фашизмом.

Базовой основой выставки «Наука в Сибири ковала Победу» послужили мате-

риалы печатного органа Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) «Наука в Сибири» и научные издания соответствующей тематики – монографии, сборники научных трудов. Учитывая сложность экспонирования и малую аттрактивность избранного объекта выставочной демонстрации, организаторами использовались разнообразные формы информационного сопровождения научно-вспомогательными материалами, в качестве которых выступали копии фотографий, тематические презентации, выведенные на экран компьютера и оформленные в печатном виде графические и табличные данные, а также сопроводительные тексты.

Задействованные в выставке фонды музея относятся к периоду конца 90-х гг. XX–последнего десятилетия XXI вв., что, по мнению организаторов, согласуется с отражением тенденции патриотического подъема после сложных социально-экономических и духовных трансформаций общества, связанных с распадом СССР. Подчеркнем, что периодическое издание «Наука в Сибири» системно включает в издательскую практику пуб-

ликации, относящиеся к Великой Отечественной войне: аналитические статьи, интервью, воспоминания и размышления участников военных событий, их потомков, адресуемые современникам. Экспозиционная структура выставки включает несколько разделов, объединенных единой концептуальной идеей: консолидация научных сил и достижений ученых – важный вклад в Победу.

Для первого смыслового блока выставки была поставлена задача раскрытия темы перевода деятельности научных организаций страны на военные рельсы, отражение моментальной рефлексии советских ученых на внезапное вторжение врага. В этом разделе необходимо было показать, что базовым организационным центром этого процесса стала Академия наук. В подборке использовались статистические данные, характеризующие широкую сеть научных учреждений и смежных организаций СССР в предвоенный период: академические институты, ориентированные на фундаментальные разработки; отраслевые научно-исследовательские учреждения; высшие учебные заведения, включающие в свою деятельность исследовательские работы. Так, «к началу 1941 г. советская страна располагала 1821 научным учреждением, в том числе 786 крупными научно-исследовательскими институтами. В сфере науки и научного обслуживания было занято 362 тыс., из которых непосредственно научной работой занимались 98,3 тыс. человек» [8, с. 8]. Необходимость включения подобной информации дала возможность продемонстрировать научный потенциал и человеческие ресурсы, которые включились в деятельность развития обороноспособности страны, интенсифицируя и реорганизуя ее научную сферу.

Воспроизведение в данном разделе ответного обращения сибирских ученых на состоявшееся 23 июня 1941 г. Внеочередное заседание Президиума АН СССР о перестройке научной работы в соответствии с требованиями военного времени, опубликованного в Новосибирской об-

ластной газете «Советская Сибирь» 25 июня 1941 г., символизировало патриотический подъем научного сообщества и готовность к новым условиям. Его главный смысл передается следующим тезисом: «Мы, представители передовой советской науки, также не останемся в стороне: все свои силы, весь свой опыт и знания, а если потребуется, то и жизнь, отдадим священной борьбе с фашистскими агрессорами» [9, с. 8]. Совокупность представленных в первом выставочном блоке публицистических материалов, их сопровождение научно-вспомогательными компьютерными и другими визуальными средствами, использование выполненного на современном полиграфическом уровне оформления позволили достичь решения основной задачи тематического раздела – сделать акцент на процессе чрезвычайно оперативного перестроения научных учреждений на режим особых условий работы в военное время.

Логическим развитием реализуемой выставки в рамках концептуальной идеи стала тема второго раздела – деятельность комитетов ученых в крупных городах Сибири, рассматриваемых как оперативные штабы научно-практической помощи фронту. Первым таким объединением научных сил для оборонных целей стал Комитет ученых Томска, крупного исторически сложившегося научного центра сибирского региона. В нем были сосредоточены научные силы широкого дисциплинарного спектра. Комитет действовал на общественных началах. Последующие Комитеты ученых сформировались в Новосибирске, Сталинске (Новокузнецке), Кемерово. Особое внимание выставки к их деятельности позволило отразить организационные механизмы, возникшие как веяние военного времени и взявшие на себя задачи корректировки тематики научных исследований всех учреждений в направлении оборонных задач, решение которых обеспечивалось и процессом эвакуации научного потенциала центральной части страны в восточные районы.

Так, Новосибирский Комитет стал местом приложения опыта академика С. А. Чаплыгина, ставшего его почетным председателем, членов-корреспондентов АН СССР Г. П. Передерия, Н. С. Стрелецкого, доктора медицины, профессора, хирурга В. М. Мыша, доктора технических наук, профессора Д. Ю. Панова, известного авиаконструктора Н. Н. Поликарпова [9, с. 8]. Представление созданного ресурса научных сил в выставке информационно поддержано презентацией, содержащей статистические сведения в виде табличных данных. В частности, показано, что к концу 1942 г. в Новосибирской области действовало 15 высших учебных заведений и 19 научно-исследовательских институтов, в которых работало свыше 150 докторов и профессоров, около 200 кандидатов наук [8, с. 82]. Освещение деятельности Комитетов ученых позволило показать, что вопросы немедленного развертывания производства в Сибири с учетом эвакуированных предприятий, проблемы снабжения сырьем, материалами, топливом осуществлялись при непосредственном участии и руководстве представителей науки во взаимодействии с ведомственными учреждениями. Итак, тематически структурированные материалы первого и второго разделов с использованием комплекса вспомогательных демонстрационных приемов, раскрыли важность организационных мероприятий в условиях начала войны, в ходе которых удалось мобилизовать, сохранить научные и технические кадры, а главное – форсировать становление вновь созданных крупных научно-производственных центров в глубинах сибирском тылу.

По мнению современных ученых, широкое внедрение инновационных академических разработок в производство привело к коренному перелому в войне и Победе над фашизмом [1, с. 5]. Фактически эта мысль легла в основу третьего тематического раздела выставки, посвященного ряду знаковых и жизненно важных открытий ученых периода Великой

Отечественной войны. В этой части конструктивного решения выставки за основу было взято стендовое размещение экспонируемых материалов, что обуславливалось не документальной их ценностью, а информативностью и научной актуальностью военной эпохи.

Так, к разработкам первостепенной важности для успешного ведения военных действий отнесены методы расчета ледовых переправ, экономичные технологии по упрощению изготовления авиационных конструкций, новые методы диагностики в процессе производства боевой техники, использование спектрального анализа в производственном процессе. Также важно было представить значимые для победного завершения Великой Отечественной войны факты открытия учеными и геологами Западно-Сибирского геологического управления полезных ископаемых, в которых остро нуждалась оборонная промышленность. За годы войны геологами ЗСГУ было открыто 17 месторождений полезных ископаемых, разведано и передано промышленности для проектирования и эксплуатации 68 месторождений. Все крупнейшие предприятия были обеспечены минеральным сырьем [10, с. 129].

В отношении экспозиционного решения третьего тематического раздела выставки «Наука в Сибири ковала Победу» следует отметить недостаточную потенциальную музейность стендовой демонстрации важной для всего проекта информационной составляющей. Данная проблема была разрешена посредством включения интерактивного элемента, придавшего более современное прочтение после дополнения внешним электронным ресурсом. В качестве последнего использовался открытый доступ к онлайн-ресурсу ФГБУ «Росгеолфонд», представляющий в сети Интернет Карту месторождений, открытых геологами в годы Великой Отечественной войны [3].

Первостепенной задачей геологической службы страны в военный период

было развитие сырьевой базы нефтяной отрасли. В этой связи в данном разделе особое место отводилось материалам о важнейшем в оборонном значении открытии будущего академика, основателя Института геологии и геофизики СО АН СССР, ныне Института нефтегазовой геологии и геофизики, носящего его имя – Андрея Алексеевича Трофимука. В условиях временной оккупации фашистами территорий основной нефтяной базы страны возросло значение башкирской нефти. Однако в начале войны Ишимбаевские месторождения, открытые А. А. Трофимуком в 1934–1938 гг., не справлялись с потребностями в горючем топливе для фронта. Поиски новых месторождений в Ишимбаевском и Туймазинском районах в 1941–1942 гг. осуществлялись исходя из довоенных прогнозов геолога и ученого об особенностях нефтеносных месторождений Башкирии и их комплексного изучения. По прогнозам А. А. Трофимука и под его руководством в сентябре 1943 г. было открыто «уникальное для того времени высокодебитное месторождение в трещиноватых известняках – Кинзебулатовское. В сутки скважина-первооткрывательница давала до 6000 т нефти» [5, с. 972]. Каждый третий танк работал на башкирской нефти. Спустя три десятилетия академик А. А. Трофимук вспоминал о том сложнейшем периоде: «Все наши усилия были направлены на то, чтобы увеличить потоки нефти на фронт» [Там же]. В январе 1944 г. А. А. Трофимуку за это открытие, первому среди советских геологов, присвоено звание Героя Социалистического Труда [Там же].

Таким образом, материалами данного раздела выставки раскрываются следующие аспекты: ученые Сибири совершили целый ряд актуальных открытий; благодаря их деятельности Сибирь в военные годы стала территорией концентрации научного потенциала, местом сосредоточения теоретической разработки проблематики, направленной на ежедневное практическое решение важнейших задач

оборонного значения, мобилизации материальных ресурсов.

Концепция выставки включила и региональный срез деятельности ученых в Кузбассе, обозначив её четвертый раздел. Идея представления данного тематического блока обусловлена необходимостью трансляции значимости фактора стратегического приоритета угольного бассейна, развития горной науки и горного дела в тяжелый период военной реальности.

Надо отметить, что для рассматриваемого раздела возможность более обширного включения материалов была связана с соответствующей профильностью музейного фонда, приоритетным предназначением которого является документирование угольной науки и актуализация горно-угольного наследия [6, с. 180, 161]. Это обеспечило наличие научных изданий, геологической карты военного времени, портретной галереи горняков – организаторов и ученых, внесших в годы войны весомый вклад в развитие угольной промышленности. Подчеркнем и важность участия в данном разделе внутренней электронной экспозиции, выступающей в роли своеобразного интерпретатора [7, с. 182] и включающей оцифрованные фотоматериалы и тематическую презентацию, способствующие многоуровневому представлению всех данных и более глубокому их раскрытию. Научно-информационный потенциал раздела совокупно отражает то, что Кузнецкий угольный бассейн в годы войны стал основной энергетической и горно-металлургической базой важного оборонного значения.

Так, например, показано, что в преодоление снижения добычи угля в период 1941–1942 гг., связанного с мобилизацией квалифицированных кадров на фронт, выдающийся вклад внёс известный ученый и горняк Николай Андреевич Чинакал. Им были созданы бригады из различных специалистов для оказания помощи в разработке целого ряда вопросов для организации ритмичной работы

угольных предприятий региона. За период с 1942 по 1944 гг. государством были приняты несколько постановлений о мерах помощи шахтам Кузбасса. Для их реализации в Кузнецкий бассейн направлялись группы ученых. К работам привлекались более 200 научных сотрудников АН СССР, научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений и других организаций [8, с. 50]. На научной основе были разработаны программы мероприятий повышения производственной мощности каждой шахты.

Подтверждением всеобщих усилий и, в частности, научно-технических разработок, стали данные о том, что в результате принятых мер «в сентябре 1943 г. среднесуточная угледобыча в Кузбассе достигла высокого предвоенного уровня. За 1944 г. общая угледобыча в бассейне увеличилась на 2200 тысяч тонн, а коксующихся углей на 2340 тысяч тонн» [11, с. 99-100]. Основную долю прироста добытого угля дала выдающаяся разработка профессора Н. А. Чинакала, вошедшая в историю мирового горного искусства как «Щиты Чинакала» [2, с. 29].

Видные деятели горной науки, выдающиеся рационализаторы, чьи изыскания и инженерные достижения в Кузбассе способствовали подъему угольной отрасли в военный период, были персонально представлены в портретном ряду галереи. В их числе яркие представители горной науки В. И. Яворский, Д. А. Стрельников, Н. А. Чинакал; известные ученые и организаторы отраслевой науки Т. Ф. Горбачев, В. Г. Кожевин, А. Б. Шлямович, Н. И. Линденау; руководители углепромышленного производства, выполнявшего стратегические задачи по обеспечению фронта топливным ресурсом – А. Н. Задемидко, П. М. Ковачевич, В. И. Воробьев, А. Г. Пойда, В. П. Романов, П. И. Кокорин, С. И. Дмитриев, И. А. Зайцев и другие.

В содержании регионального раздела выставки особое место занимает факт создания Кемеровской области в январе 1943 г. Его предпосылкой было научное

обоснование. После анализа ситуации в Кузбассе академиком Емельяном Михайловичем Ярославским, посещения им городов Ленинска-Кузнецкого, Прокопьевска, Сталинска, Тайги выдающийся ученый и партийный деятель обратился 2 января 1943 г. с письменным предложением к Сталину выделить угольный регион в самостоятельную область. В результате 26 января 1943 г. был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Кемеровской области [4, с. 10]. Предложенные для ознакомления посетителей копии данного Указа и Карты Новосибирской области того периода с обозначенными контурами административно выделенной новой области в силу своей важной информативности заняли центральное место в данном тематическом блоке, посвященном истории региона военного периода. Они способствовали формированию представления о географическом, административном и организационном процессе создания Кемеровской области. Важным дополнением раздела стали современные издания и презентационно оформленный фотоальбом о шахтерских буднях горняков военного времени.

Таким образом, научно-информационный потенциал выставки Музея угля ФИЦ УУХ СО РАН «Наука в Сибири ковала Победу», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, заключается в раскрытии роли деятельности научного сообщества страны в военный период как важного вклада в ее освободительное завершение. Представляя достижения ученых в разных областях знаний, формируется осознание масштаба участия интеллектуального труда в исходе военных действий и поддержании всех сфер жизнедеятельности населения воюющей страны. Открытия, изобретения, факты научного поиска, имена деятелей науки и их биографии военных лет являются значимой составляющей историко-культурного и, в частности, научного наследия, требующего актуализации и освоения как лучшего

гражданского и патриотического опыта. В процессе реализации выставочного проекта была выявлена потребность дальнейшего развития обозначенной те-

матики, внесения ее в актуальную повестку экспозиционно-выставочной и культурно-образовательной деятельности академического музея.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Где наука, там победа! // Наука в Сибири. 2006. (Май). С. 5.
2. Зворыгин Л. В., Курленя М. В. Николай Андреевич Чинакал. Горное дело – жизнь и судьба. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2001. 184 с.
3. Интерактивная карта месторождений, открытых геологами в годы Великой Отечественной войны // Российский Федеральный геологический фонд. URL: <https://rfgf.ru/news/168>
4. Коновалов А. Б. Создание Кемеровской области: факты и участники (1943-1945): иллюстрированный очерк. Кемерово: Принта, 2018. 36 с.
5. Конторович А. Э. А. Трофимук – геолог и полководец // Геология и геофизика. 2011. № 8. С. 969-976.
6. Кравцова Л. А. Актуализация историко-культурного наследия угольной отрасли в музейной практике (на примере Кемеровской области): дис. ... канд. культурологии. Барнаул, 2013. 338 с.
7. Кравцова Л. А. Использование информационных технологий Музея угля Института угля СО РАН в трансляции научных горно-угольных знаний // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 6 (31). Ч. 1. С. 181-184.
8. Левшин Б. В. Советская наука в годы Великой Отечественной войны. М.: Наука, 1983. 365 с.
9. Наука Сибири в годы Великой Отечественной войны // Наука в Сибири. 2015. (23 апреля). С. 8-9.
10. Серазетдинов Б. У. История деятельности геологических учреждений Западной Сибири по созданию минерально-сырьевой базы в годы Великой Отечественной войны // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 424. С. 123-132.
11. Шуранов Н. П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. Кемерово. 2000. 219 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gde nauka, tam pobeda! // Nauka v Sibiri. 2006. (Maj). S. 5.
2. Zvorygin L. V., Kurlenja M. V. Nikolaj Andreevich Chinakal. Gornoe delo – zhizn' i sud'ba. Novosibirsk: Izdatel'stvo SO RAN, 2001. 184 s.
3. Interaktivnaja karta mestorozhdenij, otkrytyh geologami v gody Velikoj Otechestvennoj vojny // Rossijskij Federal'nyj geologicheskij fond. URL: <https://rfgf.ru/news/168>
4. Konovalov A. B. Sozdanie Kemerovskoj oblasti: fakty i uchastniki (1943-1945): illjustrirovannyj ocherk. Kemerovo: Printa, 2018. 36 s.
5. Kontorovich A. Je. A. A. Trofimuk – geolog i polkovodec // Geologija i geofizika. 2011. № 8. S. 969-976.
6. Kravcova L. A. Aktualizacija istoriko-kul'turnogo nasledija ugol'noj otrasli v muzejnoj praktike (na primere Kemerovskoj oblasti): dis. ... kand. kul'turologii. Barnaul, 2013. 338 s.
7. Kravcova L. A. Ispol'zovanie informacionnyh tehnologij Muzeja uglja Instituta uglja SO RAN v transljaciji nauchnyh gorno-ugol'nyh znaniy // Mir nauki, kul'tury, obrazovanija. 2011. № 6 (31). Ch. 1. S. 181-184.
8. Levshin B. V. Sovetskaja nauka v gody Velikoj Otechestvennoj vojny. M.: Nauka, 1983. 365 s.
9. Nauka Sibiri v gody Velikoj Otechestvennoj vojny // Nauka v Sibiri. 2015. (23 aprelja). S. 8-9.

-
10. Serazetdinov B. U. Istorija dejatel'nosti geologicheskikh uchrezhdenij Zapadnoj Sibiri po sozdaniju mineral'no-syr'evoj bazy v gody Velikoj Otechestvennoj vojny // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2017. № 424. S. 123-132.
 11. Shuranov N. P. Kuzbass v gody Velikoj Otechestvennoj vojny. Kemerovo. 2000. 219 s.

Поступила в редакцию 30.09.2020.

Принята к публикации 02.10.2020.

Для цитирования:

Кравцова Л.А., Сокол Е.В. Научно-информационный потенциал выставки Музея угля «Наука в Сибири ковала Победу» в контексте актуализации научного наследия // Гуманитарный научный вестник. 2020. №9. С. 22-29. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/09/KravtcovaSokol.pdf>